

Данные об авторах**Халиляева Елена Валерьевна,**

аспирант отдела анализа и прогнозирования международной торговли, Государственный научно-исследовательский институт информатизации и моделирования экономики

e-mail: a.ha@i.ua

Пузырёва Полина Владимировна,доцент кафедры Smart-экономики, Киевский национальный университет технологий и дизайна, к.э.н., доцент
e-mail: puzyrova@ukr.net**Data about the authors****Olena Khaliliaeva,**

graduate student of the Department of Analysis and Forecasting of International Trade, State Research Institute of Informatization and Modeling of Economy

e-mail: a.ha@i.ua

Polina Puzyrova,

Associate Professor of the Department of Smart Economics, Kyiv National University of Technologies and Design, Ph.D. in Economics, Associate Professor

e-mail: puzyrova@ukr.net

УДК [005:519.23]:330.16

ГЕЙКО Т.Ю.

Напрямки покращення бізнес середовища в Україні в умовах цифрових трансформацій

У статті розглянуто вплив технологічних інновацій, нових знань та вимірів екстериторіального розгалуження й децентралізації взаємозв'язків у міжнародній економіці на розвиток малих і середніх підприємств України. Актуальність теми обумовлена потребою переходу до нового технологічного режиму та модифікації політичних, соціальних, технологічних та економічних каталізаторів, що актуалізують перед Україною завдання швидкої адаптації до глобальних структурних змін, в яких цифровізація представляє ключовий мегатренд.

Недостатність стимулювання підприємницького сектору в умовах «цифрової нерівності» в рамках держави є однією із глобальних загроз для економічного зростання в інформаційну добу, що обумовлює нагромадження критичних ризиків для національного підприємницького сектору.

Об'єктом дослідження є розвиток малого і середнього бізнесу в умовах необхідності державного стимулювання інтеграції інформаційних технологій в усі сфери розвитку підприємництва як драйвера економічного зростання, проведення економічних та соціальних реформ, інвестування у розвиток цифрових технологій для впорядкування процесу надання державних послуг, зниження корупції, підвищення прозорості державного нагляду та контролю, сприяння розвитку цифрових навичок підприємництва та посиленню конкуренції, що послаблює рівень концентрації монополій на ринку, побудови мережі автомобільних доріг та об'єктів інфраструктури.

Метою дослідження є ідентифікація ключових трендів розвитку бізнесу, пріоритетів державної політики для прискорення цифрових трансформацій для підтримки підприємництва в Україні та напрямків впровадження інформаційних технологій в усі сфери бізнесу та суспільних відносин. Методологія дослідження передбачає використання методів емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, опис), теоретичного пізнання (формалізації) і загальнологічних методів дослідження (аналізу, системного підходу, статистичних методів).

Практичними результатами дослідження слід вважати визначення актуальних пріоритетів державної політики для прискорення цифрових трансформацій для підтримки підприємництва в Україні та напрямків впровадження інформаційних технологій підтримки бізнесу.

Галузь застосування результатів: середовище розвитку підприємництва.

Ключові слова: підприємництво; стратегія розвитку підприємництва; бізнес-середовище; малі і середні підприємства; цифрові трансформації підприємництва.

ГЕЙКО Т.Ю.

Направления улучшения бизнес среды в Украине в условиях цифровых трансформаций

В статье рассмотрено влияние технологических инноваций, новых знаний и измерений экстер-

риториального разветвления и децентрализации взаимосвязей в международной экономике на развитие малых и средних предприятий Украины. Актуальность темы обусловлена необходимостью перехода к новому технологическому режиму и модификации политических, социальных, технологических и экономических катализаторов, актуализирующих перед Украиной задачу быстрой адаптации к глобальным структурным изменениям, в которых цифровизация представляет собой ключевой мегатренд.

Недостаточность стимулирования предпринимательского сектора в условиях «цифрового неравенства» в рамках государства является одной из глобальных угроз экономического роста в информационную эпоху, что обуславливает накопление критических рисков для национального предпринимательского сектора.

Объектом исследования является развитие малого и среднего бизнеса в условиях необходимости государственного стимулирования интеграции информационных технологий во все сферы развития предпринимательства как драйвера экономического роста, проведение экономических и социальных реформ, инвестирование в развитие цифровых технологий для упорядочения процесса предоставления государственных услуг, снижение коррупции, повышение прозрачности государственного надзора и контроля, содействие развитию цифровых навыков предпринимательства и усилению конкуренции, что ослабляет уровень концентрации монополий на рынке, построения сети автомобильных дорог и объектов инфраструктуры.

Целью исследования является идентификация ключевых трендов развития бизнеса, приоритетов государственной политики для ускорения цифровых трансформаций для поддержки предпринимательства в Украине и направления внедрения информационных технологий во все сферы бизнеса и общественных отношений. Методология исследования предполагает использование методов эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, описание), теоретического познания (формализации) и общелогических методов исследования (анализа, системного подхода, статистических методов).

Практическими результатами исследования следует считать определение актуальных приоритетов государственной политики для ускорения цифровых трансформаций для поддержки предпринимательства в Украине и направлений внедрения информационных технологий поддержки бизнеса.

Область применения результатов: среда развития предпринимательства.

Ключевые слова: предпринимательство; стратегия развития предпринимательства; бизнес-среда; малые и средние предприятия; цифровые трансформации предпринимательства.

HEIKO T.U.

Directions for improving the business environment in Ukraine in the context of digital transformation

The article considers the impact of technological innovations, new knowledge and dimensions of extraterritorial branching and decentralization of relations in the international economy on the development of small and medium enterprises in Ukraine. The urgency of the topic is due to the need to move to a new technological regime and modify political, social, technological and economic catalysts that raise Ukraine's task of rapid adaptation to global structural changes, in which digitalization is a key megatrend.

The issue of stimulating the business sector in the context of «digital inequality» within the state is one of the global threats to economic growth in the information age, which leads to the accumulation of critical risks for the national business sector.

The object of research is the development of small and medium business in the need for state incentives for the integration of information technology in all areas of entrepreneurship, as a driver of economic growth, economic and social reforms, investing in digital technology to streamline public services, reduce corruption, increasing the transparency of state supervision and control, promoting the development of digital business skills and increasing competition, which weakens the level of concentration of monopolies in the market, building a network of roads and infrastructure. The aim of the study is to identify key trends in business development, public policy priorities to accelerate digital

transformation to support entrepreneurship in Ukraine and areas of implementation of information technology in all areas of business and public relations. Research methodology involves the use of methods of empirical research (observation, comparison, description), theoretical knowledge (formalization) and general research methods (analysis, systems approach, statistical methods).

The practical results of the study should be considered to determine the current priorities of public policy to accelerate digital transformations to support entrepreneurship in Ukraine and areas of implementation of information technology to support business.

Field of application of results: the environment of business development.

Keywords: entrepreneurship; business development strategy; business environment; small and medium enterprises; digital transformations of entrepreneurship.

Постановка проблеми. Ефективне стимулювання розвитку підприємницького сектору України вимагає аналізу критичних ризиків та трендів економічного зростання в інформаційну добу та визначення пріоритетів для запровадження заходів державної політики підтримки підприємництва.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченню основних проблем цифровізації підприємництва та аналізу ефективності державної політики стимулювання впровадженню підприємствами цифрових трансформацій присвячені праці широкого кола науковців та учених, таких як В.Б. Родченко, І.В. Струтинська, І.В. Воловельська, І.Б. Маркович, І.В. Токмакова. Їх роботи мають вагомий науковий та практичний цінність. Проте, головним аспектом уваги науковців має стати аналіз проблем формування механізмів державного стимулювання процесів реалізації малим та середнім підприємством інноваційних цифрових рішень.

Формулювання цілей статті. Цілями статті є: визначення ризиків для діяльності підприємництва та з'ясування пріоритетів подолання ключових цифрових перешкод розвитку підприємництва.

Виклад основного матеріалу.

В умовах цифрової економіки для підприємницької діяльності характерне нарощення обсягів діяльності маркетплейсів (цифрових платформ), які допомагають у здійсненні комунікацій між компаніями та споживачами; забезпечують глобальну присутність на електронних ринках, завдяки чому зменшуються операційні витрати, персоналізуються контакти та розповсюджується інформація про споживчі цінності товарів/послуг завдяки налаштуванню різних каналів комунікацій із споживачами.

Визначимо такі ключові тренди розвитку бізнесу в сучасних умовах:

1. Динамічний розвиток електронної комерції та безконтактної логістики. Карантинні об-

меження пришвидшили цифровізацію торгівлі шляхом переведення інформації про товари/послуги в цифровий формат та розширення трафіку каналів онлайн-продажів. Електронна комерція (операції з оплати товарів/послуг в мережі інтернет зростали у 2020 році найбільшими темпами, а їх обсяг становив 642 млрд гривень – 36,5% від загального обсягу безготівкових операцій) підвищує запит на використання альтернативних безконтактних логістичних каналів, автоматизації логістичних процесів.

2. Зростання питомої ваги безготівкових розрахунків. Ризик передачі вірусу через використання готівки призвів до збільшення емісії платіжних карток, розвитку різних видів безготівкових розрахунків за допомогою використання платіжних терміналів. Завдяки зручності динамічно зростає популярність безконтактних і токенизованих платіжних карт. За даними НБУ, загальна кількість емітованих платіжних карток за 2020 р. збільшилась на 8% у порівнянні із січнем 2019 р. і склала 73,4 млн шт., 55,1% (40,4 млн шт.) використовувалися в грудні 2020 року для здійснення видаткових операцій. Технологічний розвиток інновацій в системі безконтактних та мобільних сервісів із використанням платіжних карток в Україні позитивно змінює звички українців в процесі переходу на епідемічно безпечні безготівкові розрахунки, на відміну від популярних раніше операцій зняття готівки в банкоматах.

Підприємства намагаються якнайшвидше перейти до безготівкових розрахунків, оснащуючи технічними засобами власну мережу торговельних об'єктів, що зменшує обсяги операцій з готівкою. За даними НБУ, за рік кількість суб'єктів господарювання, які приймають платіжні картки, зросла на 36,1% – до майже 326,9 тисяч, в т.ч. на 12% зросла кількість торговельних POS-терміналів (до 375 тис. тис. од.), з початку 2020

р. – на 5,0 %. (87 % торговельних POS–терміналів забезпечують безконтактну оплату). Кількість платіжних терміналів у торговельній мережі (контактних та безконтактних) у розрахунку на 1 млн постійного населення України станом на 01 січня 2021 року становила 9,4 тис. шт. (рік тому – 8,4 тис. шт. на 1 млн населення). Як наслідок, кількість операцій отримання готівки у 2020 році знизилася на 11,7%, а сума – на 1,7%.

3. Організація дистанційної роботи для персоналу компаній та розширення систем онлайн–комунікацій. Для запобігання розповсюдженню хвороби та економії операційних витрат, роботодавці змушені були перебудувати бізнес на віддалений режим роботи та дистанційно навчати персонал новим цифровим навичкам та навичкам онлайн–продажів. Ринок програмного забезпечення зростатиме щороку майже на 13 % до 2027 року, а з ним і технологічний сектор, починаючи від центрів обробки даних, SaaS, DaaS до додатків для відео–конференцій (Zoom, Webex та GoToMeetings).

4. Створення нових моделей ланцюгів формування доданої вартості як відповідь на перебої, що виникли в системі міжнародної логістики. Компанії посилюють контроль за діяльністю всередині країни і за межами завдяки географічному звуженню, скороченню ланцюжка створення доданої вартості, автоматизації бізнес–процесів. Компанії, що мають критичну концентрацію виробництва та залежать від ланцюгів постачання, повинні забезпечувати стійкість за рахунок збільшення кількості постачальників у ланцюгу створення вартості та зменшення витрат.

5. Зростання потреби в онлайн–взаємодії з органами державного нагляду та контролю (податкове адміністрування та електронна звітність) та запит на прискорення цифровізації адміністративних послуг, що сприятиме економії часу та коштів та унеможливіє корупцію. Затверджено 94 проекти цифрової трансформації на 2021 – 2023 рр. для створення цифрової держави та нових бізнес–моделей, а саме цифровізація державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (e–Бізнес). Важливим є запровадження електронного резиденства, становлення віртуальних активів, віртуальної економічної зони Дія.Сіті та цифровізація освіти (e–Грамотність) та розвиток Національної платформи цифрової грамотності для збільшення рівня цифрової грамотності

українців з метою підвищення конкурентоспроможності економіки України.

Для прискорення цифрових трансформацій державна політика повинна сприяти реалізації наступних пріоритетів:

1. Посилення цифрових підприємницьких компетенцій, розвиток електронної комерції. Обмеження діяльності МСП офлайн ставить перед вибором між втратами бізнесу і пристосуванням його до нових умов через:

- поширення інструментів віддаленого онлайн–доступу, електронної комерції, перенесення в онлайн–контенту, документообігу, переговорів, навчання;
- використання платіжних онлайн–рішень, безготівкових розрахунків безконтактними і токенованими картками, смартфонів, NFC–пристроїв, мобільних застосунків, сервісів оплати на сайтах.

2. Стимулювання інтернаціоналізації підприємництва, здійснення ІТ трансформації митниці. МСП, які забезпечують біля 30 % експорту України, мають не лише високі ризики невизначеності щодо проведення зовнішньоекономічної діяльності, а й потребують організаційних зрушень на митниці щодо протидії контрабанді товарів та порушенню митних правил, мінімізації впливу людського фактору у питанні необхідності проведення митних формальностей. Це потребує найшвидшого запуску автоматизованих інформаційних систем управління ризиками АСУР 2.0. в діяльності Держмитслужби, яка дозволить перевести значну частину даних з паперу в цифру, а процесів – в онлайн, впровадити автоматизований відбір суб'єктів і операцій в рамках митного аудиту, цифровізувати митні процедури в портах та митне оформлення поштових відправлень, транзиту, експортних та імпортних операцій.

3. Запобігання корупції завдяки переведенню адмінпослуг в онлайн без відвідування державних органів. Проте ефективність впровадження e–послуг можуть обмежити такі чинники:

- неможливість пристосувати послуги для онлайн;
- наявність юридичних та адміністративних недоліків послуг, що переходять в електронний формат;
- наявність у певних чиновників прав ухвалювати варіативні рішення;
- недоліки у функціонуванні інфраструктури електронного урядування;

4. Запровадження прозорих електронних процедур податкового адміністрування. Недосконалість податкового законодавства України та

недоліки у практиці його застосування неодноразово підкреслювались в документах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Переведення в електронний формат знижує ризик корупційних дій завдяки прозорості процедури та можливості відстеження статусу питання в системі та верифікації виконання податкових процедур виконавцем. Також е-формат дозволить уникнути з боку органів контролю проблеми надмірної дискреції та забезпечить надання обґрунтування стосовно «ризиковості» платника (обов'язкового з 01.02.20 р.).

Держава повинна розвивати інформаційні технології в усіх сферах бізнесу та суспільних відносин у напрямках:

1. Впровадження штучного інтелекту, робототехніки, безпілотників, Інтернету речей та автоматизації. Збір даних та компенсація нестачі персоналу стає головним аспектом нової філософії побудови бізнес-моделей та ланцюгів постачання.

2. Поширення застосування технологій віртуальної і доповненої реальності, творчих способів ведення бізнесу, зокрема, в креативних індустріях, спорті, дизайні, автомобільній промисловості та ін. Розвиток чат-ботів до 2024 р. до 29,7% на загальну суму 9,4 млрд дол США, має покращити взаємодію з клієнтами, скоротити транзакційні витрати та забезпечити безперервну взаємодію.

На даний час відсутній еталонний варіант національної стратегії, що може сприяти цифровим трансформаціям підприємництва. В умовах конкуренції у підприємницькому секторі, цифровізація стає головним трендом розвитку країни, набуваючи статусу найважливішого фактора економічного зростання.

Список використаних джерел

1. Маркович І.Б., Струтинська І.В. Передумови та особливості зміни вимог до характеру ведення бізнесу в епоху цифровізації глобальної економіки. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 41. С. 105–109.

2. Дикань В.В. Управління розвитком високотехнологічного виробництва в Україні. Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика : тези доповідей за матеріалами XII Міжнародної науково-практичної конференції (2–4 червня 2016 р., м. Харків). Харків : УкрДУЗТ, 2016. С. 83–84.

3. Цілі до 2024 року / Міністерство та Комітет цифрової трансформації України. URL: <https://thedigital.gov.ua>.

4. Дикань В.Л., Воловельская И.В. Разработка организационно-экономической модели инновационной платформы. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. Вип. 68. С. 9–17.

5. 2020 United Nations E-Government Survey. United Nations. URL: <https://www.un.org/development/desa/publications/publication/2020-united-nations-egovernment-survey>.

6. Мешканці центру України майже не мають цифрової грамотності. Мінцифри. URL: <https://delo.ua/business/cifrovaja-gramotnost-naselenija-ukrainiyissledo-362594>.

7. Digital Jetzt: Neue Investitionsförderung für KMU. URL: <https://www.unternehmenswelt.de/digital-jetzt-investitionsfoerderung-fuer-kmu>.

References

1. Markovich IB, Strutynska IV Prerequisites and features of changing requirements for the nature of doing business in the era of digitalization of the global economy. Black Sea Economic Studies. 2019. Vip. 41. S. 105–109.

2. Дикань В.В. Management of high-tech production development in Ukraine. International transport corridors and corporate logistics: abstracts of reports on the materials of the XII International scientific-practical conference (June 2–4, 2016, Kharkiv). Kharkiv: UkrDUZT, 2016. P. 83–84.

3. Goals for 2024 / Ministry and Committee for Digital Transformation of Ukraine. URL: <https://thedigital.gov.ua>.

4. Dikan VL, Volovelskaya IV Development of organizational and economic model of the innovation platform. Bulletin of Transport Economics and Industry. 2019. Issue. 68. S. 9–17.

5. 2020 United Nations E-Government Survey. United Nations. URL: <https://www.un.org/development/desa/publications/publication/2020-united-nations-egovernment-survey>.

6. Residents of the center of Ukraine have almost no digital literacy. Minifigures. URL: <https://delo.ua/business/cifrovaja-gramotnost-naselenija-ukrainyissledo-362594>.

7. Digital Jetzt: New investment fund for KMU. URL: <https://www.unternehmenswelt.de/digital-jetzt-investitionsfoerderung-fuer-kmu>.

Дані про автора

Гейко Тетяна Юнівна,

здобувачка, головна консультантка відділу економічної стратегії, Національний інститут стратегічних досліджень, Україна

e-mail: geykotu@niss.gov.ua

Данные об авторе

Гейко Татьяна Юниевна,

соискательница, главная консультантка отдела экономической стратегии Национального института стратегических исследований, Украина

e-mail: geykotu@niss.gov.ua

Data about author

Tatiana Heiko,

PhD student, Senior Consultant, Economic Strategy Division, National Institute for Strategic Studies, Ukraine

e-mail: geykotu@niss.gov.ua